

В. А. Кірвас

ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: глосарій / В. А. Кірвас, В. П. Козиренко, О. В. Дьячкова, С. В. Свищова; Нар. укр. акад.; ред. В. А. Кірвас. – Харків : Вид-во НУА, 2023. – 208 с.

Базовим принципом цифрового суспільства є широке використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у всіх сферах життя та діяльності людства. Цифрова трансформація всіх соціально-економічних підсистем суттєво поглиблюється. Вона охоплює всі сфери громадської, професійної та побутової діяльності людей, в тому числі науку і освіту. Цифровізація суспільства супроводжується модернізацією ключових понять і термінів. Цей процес потребує осмислення та узгодженості термінологічно-поняттєвого апарата.

Представлене видання, глосарій – є термінологічним словником-довідником із проблем використання інформаційно-комунікаційних технологій в сучасній освітній діяльності. Над його упорядкуванням працював творчий колектив кафедри інформаційних технологій та математики Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». Глосарій містить близько 1000 термінів та їх означення, а також тлумачення слів і словосполучень, що актуальні для сучасної теорії та методики використання інформаційно-комунікаційних технологій у сучасній освітній діяльності.

У глосарії представлено як широко відомі терміни, традиційно вживані в теорії та практиці, так і терміни, що відображають новітні процеси та тенденції у сфері використання інформаційно-комунікаційних технологій в сучасній освіті. Усі терміни словникових статей, форматовано жирним шрифтом, подано в алфавітному порядку. До термінів, запозичених з інших мов, надається коротка етимологічна довідка. У глосарії вказано посилання на літературні та електронні джерела.

У науці і сучасній освіті деякі поняття і терміни мають кілька означень і узгоджуються між собою не завжди. Тому автори глосарія не ставили своїм завданням надати єдино правильні означення існуючих понять та створити нормативний довідник. Наприкінці словника подано алфавітний покажчик.

Дане видання може представляти як науковий, так і практичний інтерес для широкого кола читачів – науковців, викладачів, керівників, аспірантів, здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, учнів загальноосвітніх закладів, усіх, кого цікавлять сучасні проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті та перспективи їх розвитку.